

“Dumb Ways to Die”. La campaña de seguridad que cambió la historia de la publicidad.

Por Evangelina Ciurleo

Abstract

Este trabajo analiza “Dumb Ways to Die”, la campaña creada por McCann Melbourne para Metro Trains Australia en 2012, como caso paradigmático de creatividad publicitaria contemporánea. A través del análisis de su estrategia creativa, su formato, sus resultados y su viralidad, se explora de qué manera la campaña redefinió las convenciones del bien público y de la comunicación orientada a jóvenes en la era digital. El análisis se enmarca en el contexto de las megatendencias globales que transformaron el comportamiento del consumidor y el ecosistema publicitario en las últimas décadas.

Palabras clave: publicidad – Metro Trains – campañas publicitarias – viralidad – redes sociales – creatividad publicitaria – megatendencias globales – tecnología – comportamiento del consumidor – campañas de seguridad – bien público.

La campaña viral más compartida del mundo de la publicidad

Para sintetizar la genialidad de la campaña de McCann para Metro Trains Australia conviene situarse en el escenario cultural y tecnológico de las últimas décadas. Ese recorrido permite comprender el éxito rotundo de Dumb Ways to Die.

La comunicación antes de la era tecnológica

Para entrar en contexto, una experiencia personal antes de adentrarnos en el universo publicitario. Nací en 1977. En los años ochenta, mis amigos y yo jugábamos en la vereda: la escondida, carreras de bicis, ladrón y policía, rayuela, la mancha congelada, el Patrón de la vereda y el misterioso “Un, dos, tres, cigarrillo 43”. Internet y los celulares apenas aparecían en las películas de ciencia ficción que veíamos. Nos comunicábamos con enormes walkie-talkies.

Al decir “walkie-talkie” surge inevitable la pregunta: ¿tendrá que ver también con esto el éxito de Stranger Things entre los de la generación X? Tal vez. Nosotros jugábamos en la vereda.

Jugábamos en verano y en invierno, de día y de noche. Pero antes del anochecer, cuando las luces de las casas se iban encendiendo y el sol bajaba cerca de la cruz de la iglesia del barrio, llegaba el momento decisivo: el de los resultados. Quién ganaba y quién perdía. Se formaba una gran ronda donde se debatían diferencias de centímetros en la llegada, si alguien se había movido estando congelado, y —la que más demoraba todo — si el que seguía oculto aparecía de la nada con el grito: “Piedra libre para todos mis compañeros”.

Lo más importante era jugar en la vereda. Teníamos orden de los padres: jugar en la vereda, sin cruzar. Para bajar a la calle había un ritual: pedir permiso especial, justificar para qué —andar en bici o correr eran las opciones aceptables— y extender el permiso al grupo, porque no se puede correr una carrera solo. Una vez obtenida la autorización, había reglas: mirar para los dos lados casi permanentemente, subir rápido si aparecía un auto y hacerse doble nudo en los cordones.

Imaginen, entonces, el respeto que nos inspiraban las vías del tren. La vía, la barrera, el silbato, el andén: todo aquello pertenecía a un universo de peso mayor. Ahí no se jugaba.

Unos años después aparecieron los celulares. Y evolucionaron a una velocidad inusitada: un modelo se vuelve antiguo de un año al otro. No hay escuela que enseñe a usarlos; se aprende a los golpes —en especial cuando cruzas la calle respondiendo un mensaje—. Ese fenómeno, el de la inconsciencia, y el de cómo la publicidad puede ayudar a las personas, es el que nos trae hasta acá.

Si bien para la inconsciencia no hay edad, los más jóvenes tienen mayor probabilidad de sufrir accidentes en las vías del tren por distracciones. Así lo arrojaron los resultados de las estadísticas de la red de Metro Trains de Melbourne (Australia), donde se identificó, como problemática central, que una gran cantidad de jóvenes sufría accidentes cerca de las vías.

El desafío publicitario

¿Cómo decirle a los jóvenes “tené cuidado”? ¿Cómo decir “cuidado con el tren” sin mostrar las obsoletas escenas de accidentes reales? ¿Cómo no caer en el ridículo con un jingle que hable de tener cuidado cuando caminamos porque nos pueden pisar?

La mente del público objetivo no funciona de manera lineal. Dice algo como: “No puedo creer lo bizarro de tu mensaje. Voy a saltar el video. No, mejor: voy a extraerlo de internet, voy a editarlo con mi aplicación, voy a hacer una sátira y la voy a subir a mi canal de YouTube donde mis dos millones de seguidores se van a divertir conmigo”.

En pocas palabras, el consumidor dice: no me trates como a un tonto. Y tiene razón.

En El libro rojo de la publicidad, Bassat (1993) alude a la información como poder, sobre todo si se sabe administrarla y extraer conclusiones contundentes adaptadas a los objetivos de comunicación. Con la cantidad de información disponible acerca del nuevo consumidor, usarla de manera equivocada sería, a la vez, un desperdicio y un fracaso. La idea de la publicidad no es querer vender sino poder vender. No poder vender es la señal de una falta de información y, por consiguiente, de poder.

Lo más desafiante del caso Metro Trains quizás haya sido estar frente a un público al que se conoce más por lo que no le gusta que por lo que sí le interesa. Hay información disponible, pero proveniente del propio vacío. No es tan desalentador: ya se sabe lo que no quieren. Ahora hay que entender lo que sí les gustaría.

En la era de los nuevos consumidores hay más información, más preparación y exposición a una mayor cantidad de mensajes. Al Ries y Jack Trout lo sintetizan en una imagen certera:

“La mente promedio es ya una esponja goteante que sólo logra absorber más información a expensas de lo que ya tiene dentro. Sin embargo, seguimos enviando más información a esa esponja sobre-saturada y nos decepcionamos cuando no logramos que nuestros mensajes se abran camino.” (Ries & Trout, 1993, p. 7)

En este sentido, la publicidad absorbe modas, tendencias y movimientos sociales, lo cual permite llegar allí donde el público está. Y si de estar se trata, hoy es en internet donde el segmento pasa su vida. La televisión no ha desaparecido, pero ha sido sustituida en muchos casos por los videos en la web. Podría decirse que el videoclip online representa hoy la nueva publicidad televisada. Y no cualquier formato funciona: son los dibujos animados los que cobran vida dentro de la mente del consumidor. Destinados históricamente al público infantil, hoy son un tipo de animación capaz de pulsar sensaciones que el cine de imagen real no podría lograr. La fantasía manda. La animación es el nuevo formato para este público que elige con criterio propio qué consumir y qué ignorar.

El nuevo consumidor

La saturación de mensajes vuelve a los consumidores vulnerables y dubitativos, lo que a su vez genera discursos más temerosos: el “te devolvemos tu dinero” es el ejemplo más claro. El miedo a equivocarse es moneda corriente en las agencias, y en contextos de bien público el humor queda casi por completo afuera: pareciera que el único camino posible son las escenas sangrientas, los crash test dummies en cámara lenta o las fotografías de accidentes en la vía pública con un jingle informativo.

Alguien tenía que tomar el timón y cambiar el rumbo con el riesgo de naufragar. Eso es exactamente lo que sucedió con Dumb Ways to Die, la campaña creada por McCann Melbourne para generar consciencia sobre el peligro de los trenes y cómo una actitud irresponsable puede costar la vida.

Dumb Ways to Die no fue una campaña más. Fue la campaña más premiada en la historia del Festival de Cannes Lions, al obtener 5 Grand Prix, 18 Leones de Oro, 3 de Plata y 2 de Bronce en categorías como Direct, Integrated, Film, PR y Radio.

Esta campaña confirmó el principio publicitario que pregonaba que si hay algo importante para decir, ese algo debe ser el protagonista de toda la comunicación. Al mismo tiempo, el consumidor nunca deja de ser protagonista. La solución es unir ambos conceptos: la noticia como protagonista y el público como co-protagonista. A las marcas les queda el trabajo de estrechar sus vínculos, conseguir respuesta directa y estar al alcance genuino de la gente. Esa es la piedra fundamental de Dumb Ways to Die.

De qué va la campaña

Dumb Ways to Die consiste en un videoclip a simple vista infantil —con un marcado ingrediente de crudeza— protagonizado por entrañables personajes animados en distintas situaciones de peligro que llevarían a una muerte segura, causadas por ellos mismos y su propia inconsciencia.

Entre ellas: molestar un nido de avispas sin ninguna razón, invitar a un psicópata a entrar a la casa, rayar el auto nuevo de un mafioso o vender los riñones por internet.

Hasta llegar a la manera más tonta de todas: caminar sobre las vías, permanecer al borde del andén o esquivar barreras.

La campaña es una clásica hipérbole pero sin dudas logra dejar en claro qué puede suceder en esos momentos en los que no se piensa qué se está haciendo o no se miden las consecuencias. Y aunque algunos ejemplos parecen extremos, ¿quién no quiso alguna vez hacer su propia reparación eléctrica?

Dumb Ways to Die es esto y es mucho más. Es un trabajo de dirección de arte cautivante que destaca por su candidez y franqueza. Es también una canción estilo indie extraordinariamente pegadiza con un trabajo de redacción brutal en su sencillez. Tiene lo que necesita toda buena publicidad: honestidad, creatividad y el justo gramo de locura.

La campaña apareció en periódicos, radios, publicidad exterior, estaciones de tren y en internet, con su anuncio principal en formato Display TrueView In-Stream. Derivó en un juego para móviles increíblemente adictivo, un libro ilustrado, peluches de merchandising y acciones específicas para fechas clave como Navidad, San Valentín y Halloween.

Pero antes de hablar de los resultados oficiales, vale detenerse en las reacciones generales del público. Esta fórmula logró captar su atención, pero ese público sigue siendo quien es: está por encima del mensaje. Tanto es así que incluso lo que le gusta se convierte en motivo de broma viral. Así aparecieron sátiras como Dumb Ways to Die Real Life Parody y Dumb Movie Ways to Die.

¿Qué hacer con un público que está por encima del mensaje para llegar realmente a él? Conseguir que las amas de casa cambien la imagen de un producto es satisfactorio, pero revertir muertes de jóvenes por accidentes en las vías es algo infinitamente más valioso. A este público hay que verlo, reconocerlo, escucharlo y conversar.

Ya no existe la publicidad estática. Ya no alcanza con una campaña que “pegue”. Se necesitan campañas dinámicas que se muevan al compás del público inquieto e inconformista de hoy, que se adapten a su estado de ánimo y a lo que pasa en el mundo. La publicidad se vuelve comunicativa e interactiva porque no hay campaña que quede en blanco. Antes dibujaban bigotes en los afiches. Ahora recrean una campaña y le cambian el contenido.

Dumb Ways to Die da otro paso y fabrica sus propias sátiras —como Trump Ways to Die— involucrando políticamente al segmento en una problemática que lo preocupa. Se acomoda en la ronda del fogón.

El consumidor cambia, la publicidad cambia. No alcanza con llamar la atención, no alcanza con hacer algo bonito, no alcanza con estar en los medios correctos. Lo que alcanza es correrse cuidadosamente del lugar de marca y ser parte de la sociedad. Compartir la vida y lo que pasa. No hay más secretos para las marcas que reconocer la igualdad que antes no existía: esa igualdad es la que permite llegar a la gente, hacer algo innovador, útil y bueno.

Dumb Ways to Die lo logra. A través de la campaña y de la continuidad en sus distintas acciones —que funcionan como entretenimiento pero también como herramientas

educativas, tal como sucede con el juego— esta campaña produjo un cambio profundo dentro del universo de las campañas de bien público. Y los resultados lo confirman.

Retomamos la vieja fórmula: la publicidad que más gusta es la que más vende, y cuanto más gusta, más vende. ¿Por qué razones un aviso puede gustar más que otro? Por su grado de inteligencia, energía, velocidad, calidad, dificultad de ser olvidado, credibilidad, profundidad, división y, también, tontería.

Dumb Ways to Die es una campaña con todas las letras que quedó instalada entre el público objetivo y hace realidad lo que la publicidad pretende lograr desde siempre, pero solo a veces consigue: cambiar el comportamiento de las personas para bien.

Ya no existe vender por vender. Ya no van los productos disfrazados de mensajes motivacionales. No para los nuevos consumidores. Además de vender, hay que hacer que la vida de la gente sea mejor o un poco más feliz. Esta es la nueva publicidad. Lo demás es historia.

24 millones de personas en una semana

Dumb Ways to Die se convirtió en uno de los videos más populares de YouTube. En una semana fue visitado por más de 24 millones de usuarios. El tema musical fue un éxito instantáneo en iTunes, siendo el más descargado durante varios días, compitiendo mano a mano con “Gangnam Style”.

En lugar de un típico anuncio de bien público, McCann optó por una mezcla de humor extraño, una canción pegadiza y una colección de adorables personajes animados para lanzar el mensaje como un videoclip online. Dentro de las 24 horas del lanzamiento—el 16 de noviembre de 2012—, la canción alcanzó el top ten de iTunes y ocupó el puesto número seis en la categoría de cantantes y compositores en la lista mundial, 48 horas después.

Para febrero de 2015, Dumb Ways to Die era el tercer anuncio más compartido de todos los tiempos. Apoyado en una campaña integrada, generó múltiples versiones, parodias mundiales y spin-offs con más de 35 millones de reproducciones combinadas, atrayendo la atención masiva de los medios de comunicación para Metro Trains y su mensaje de seguridad.

El juego para iOS y Android ascendió al número uno en descargas en 22 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, con más de 103 millones de descargas y registros provenientes de todo el mundo.

En noviembre de 2014, Dumb Ways to Die 2: The Games fue lanzado llevando el mensaje de seguridad aún más lejos. Se convirtió en la aplicación número uno en descargas en 83 países, con más de 65 millones de personas prometiendo tener cuidado cerca de los trenes.

El dato más importante: la campaña redujo en un 21% los accidentes cerca de las vías del tren.

Para llegar a una buena solución necesitamos un buen problema

El brief es ese frío y formal documento que el cliente entrega a la agencia para que, en pocas semanas, esta le presente una campaña lista. Los problemas clásicos que suelen aparecer en el brief son su extensión —demasiado corto o demasiado largo—, lo cual puede significar un bache informativo importante.

Para que el brief sea claro y conciso no basta con una reunión. La relación entre cliente y agencia en ese momento debe ser fluida, sincera y con buen clima. Eso lleva horas, días. Es similar a cualquier relación: para trabajar bien juntos hay que conocerse y aceptar lo que hay. Esta es la única forma de detectar las oportunidades que llevan a una campaña exitosa.

Lo que suele suceder es que el brief circula del cliente al director de cuentas, quien lo pasa al departamento creativo, que propone ideas y lo devuelve a cuentas, quien lo juzga y filtra antes de llevarlo nuevamente al cliente. En ese recorrido se pierden buenas oportunidades.

El briefing es la mejor oportunidad de encontrar un buen problema que lleve a una gran solución. No, como a veces ocurre, que el brief sea una gran solución que nos meta en un problema.

En este sentido, McCann y Metro Trains llegaron a un brief claro, limpio y conciso con un problema real. El brief decía:

“Durante años, muertes y accidentes son producidos entre la gente joven cerca de las vías del tren de Melbourne, pero los mensajes de seguridad generalmente no funcionan entre este público. Tenemos que encontrar la manera de conseguir que tengan cuidado cerca de las vías del tren.”

No hay medias tintas en este brief. Dice que hace mucho tiempo ha muerto y se ha accidentado gente joven. Que ocurre en las vías del tren de Melbourne. Y agrega, tal vez la clave de la campaña: los mensajes de seguridad no funcionan entre este público.

El poder de este brief se encuentra en el nivel de la ejecución de la campaña. Metro Trains no es un producto al que se le puedan atribuir nuevas virtudes: más o menos gente no va a tomar el tren a partir de una campaña. El transporte público se usa más allá de la publicidad. Lo que el producto requiere, en definitiva, es adquirir personalidad para agregarle valor. Y eso es exactamente lo que logró la campaña.

El tema musical

Prenderte fuego el pelo

Dar con un palo a un oso pardo

Tomar medicinas vencidas

Usar tus partes privadas como cebo para pirañas.

Maneras tontas de morir, tantas maneras tontas de morir.

Sacar tu tostada con un tenedor

Hacer tú mismo un trabajo de electricidad

Aprender a volar por tu cuenta

*Comerte un pastel que lleva dos semanas sin refrigerar
Maneras tontas de morir, tantas maneras tontas de morir.*

*Invitar a un asesino psicópata a entrar
Rayar el flamante coche nuevo de un mafioso
Sacarte el casco en el espacio exterior
Usar la secadora de ropa para esconderte
Maneras tontas de morir, tantas maneras tontas de morir.*

*Tener una serpiente de cascabel como mascota
Vender los dos riñones por Internet
Comerte un tubo de pegamento
“¿Me pregunto para qué sirve este botón rojo?”
Maneras tontas de morir, tantas maneras tontas de morir.*

*Disfrazarte de alce en temporada de caza
Molestar a un nido de avispas sin una buena razón...*

*Quedarse parado en el borde del andén en la estación de tren
Conducir esquivando la barrera en un paso a nivel
Cruzar corriendo las vías entre los andenes
Puede que no rimen pero son bastante posibles
entre las maneras más tontas de morir.
Tantas tontas,
Tantas maneras tontas de morir.*

Referencias

- Bassat, L. (1993). El libro rojo de la publicidad. Random House Mondadori.
- McCann Melbourne. (2013). Dumb Ways to Die [Campaña publicitaria]. Metro Trains Melbourne. <http://mccann.com.au/>
- Ries, A., & Trout, J. (1993). Positioning: The battle for your mind. McGraw-Hill.

Acerca de la autora

Evangelina Ciurleo es publicista, artista visual, autora y profesora universitaria. Su práctica cruza el arte contemporáneo, la escritura, la performance, la imagen y el pensamiento publicitario como lenguaje cultural. Se desempeñó como creativa en distintas agencias de publicidad, donde trabajó con cuentas como Unilever, Conrad Hotel & Resort, Toyota Argentina, Telecom Argentina, HP Latinoamérica, Comité Olímpico Argentino, Festival Telecom Arte Contemporáneo, Lollapalooza y Consejo Publicitario Argentino, entre otras.

Actualmente es profesora de creatividad publicitaria en la Universidad de Palermo y la Universidad Empresarial Argentina (UEAN), y dicta cursos independientes de escritura

y creatividad en Superfly, su propio espacio de formación. Publica bajo el sello editorial Wanamakers.

evangelinaciurleo.com